

Катерина Вітчінкіна

*викладач Коледжу міжнародної освіти
Уханьського технологічного університету,
Ухань, Хубей, Китайська Народна Республіка*

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ЗВО КНР ЯК ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Анотація. У статті розглядається приклад інтеграції національної та міжнародної освітніх програм у ЗВО КНР. Зіставляються національна та міжнародна освітньо-кваліфіційні програми професійної підготовки фахівців з графічного дизайну. Аналізуються спільні риси щодо форм, змісту освітнього процесу та критеріїв оцінювання рівня знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: освітня програма, графічний дизайн, зарубіжний досвід, КНР, Великобританія.

Abstract. The article observes an example of integration of national and international educational programs for Graphic Design major in higher education institutions of the PRC. Chinese University's national and international education programs for professional major Graphic Design have been compared. Similar features regarding to the forms, content of the educational process and students' level of knowledge, skills and abilities assessment criteria are analyzed.

Key words: education program, graphic design, foreign experience, PRC, Great Britain.

Стрімкий прогрес в галузі комунікаційних та інформаційних технологій привів до глобалізації професійного контексту графічного дизайну. Звідси постала потреба у фахівцях з графічного дизайну, які б мали змогу працювати на міжнародному ринку, що в свою чергу спровокувало потребу вдосконалення дизайнерської освіти. Саме тому вивчення та запозичення зарубіжного досвіду освіти набуває актуальності.

Аналіз наукових джерел доводить що досліджувана проблема вивчається у широкому дискурсі, науковці розглядають питання досвіду реалізації міжнародних освітніх програм (Жен Леі, Йє Гуан Хуан, Лу Інчун, Сунь Ханьшэн, Тіан Дзін, У Цзянь, Ю Цзін), шляхи вдосконалення дизайнерської освіти (Е. Базилюк, В. Даниленко, Джан Пен Чуан, Л. Зіджен, В. Марголін, В. Прусак, О. Фурса).

Але у дослідженнях вітчизняних науковців все ж таки не багато уваги приділяється аналізу запозичення зарубіжного досвіду освіти майбутніх фахівців із графічного дизайну у окремих країнах.

Мета проаналізувати приклади інтеграції національних та міжнародних освітніх програм з підготовки означених фахівців у інших країнах.

У КНР накопичено досвід організації міжнародних освітніх програм у ЗВО, впроваджуючи в рамках таких програм також навчання за напрямом освіти «Мистецтво», спеціальності «Графічний дизайн».

Китайсько-зарубіжна система спільного управління закладами освіти була створена у 1995 році. Ця система має нормативну основу розроблену Національною комісією з освіти КНР, якою були впроваджені «Тимчасові правила китайсько-зарубіжного співробітництва в управлінні закладами освіти». У 2003 році Розпорядженням Державної Ради Китайської Народної Республіки були остаточно закріплені «Положення Китайської Народної Республіки про китайсько-зарубіжне співробітництво в управлінні закладами освіти» [2; 4]. Це дало змогу використовувати навчально-методичне забезпечення та методи навчання провідних університетів світу та вдосконалити зміст освіти національних освітніх програм.

Для більш детального аналізу запозичення міжнародного досвіду можна розглянути освітньо-професійні програми «Графічний дизайн» Уханьського технологічного університету - національну освітньо-професійну програму Коледжу Мистецтв та Дизайну Уханьського технологічного університету (КНР) та спільну міжнародну освітню програму Уханьського технологічного університету (КНР) та Університету Уельсу Трініті Сент Девід (Великобританія) стосовно форм, змісту навчального процесу та критеріїв оцінювання рівня знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти.

Стосовно форм освітнього процесу на національній програмі Коледжу Мистецтв та Дизайну Уханьського технологічного університету використовуються дещо спільні з міжнародною програмою форми освітнього процесу. Схожість форм освітнього процесу на даних національній та міжнародній програмі може свідчити про наявність процесу запозичення національною програмою досвіду міжнародної програми [1; 10]. Але на міжнародній програмі більше уваги приділяється індивідуальній дослідницькій роботі, груповим проектам, створенню портфолію проектів.

Для китайсько-зарубіжних спільних навчальних проектів, навчальна програма та зміст викладання не повинні бути нижчими за стандарти та вимоги іноземного навчального закладу в країні, до якої вони належить [3]. Навчальні матеріали, що імпортуються з-за кордону, повинні становити не менше 30% від загальної кількості навчальних матеріалів [5; 6]. Навчальний план міжнародної освітньої програми Уханьського технологічного університету та Університету Уельсу Трініті Сент Девід проекту спільно розроблений Уханьським технологічним університетом та Університетом Уельсу Трініті Сент Девід [7]. Але слід зазначити, що на міжнародній програмі викладання пропедевтичних модулів відбувається за навчальним планом національної програми. Це свідчить про те що на міжнародній програмі також відбувається запозичення досвіду національної програми.

Національна освітня програма Коледжу Мистецтв та Дизайну Уханьського технологічного університету заснована на вираженні і освоєнні традиційної китайської художньої мови, що зазначено в описі програми [9]. В програмному документі цієї національної програми присутні модулі з етнодизайну та традиційного китайського живопису [10]. У програмному документі також присутні модулі, спільні з тими, що присутні на міжнародній програмі Уханьського технологічного університету та Університету Уельсу

Трінті Сент Девід. Національна програма затверджена у 2017 році, міжнародна програма в Уханьському технологічному університеті затверджена у 2013 році й наявність спільних модулів свідчить про запозичення національною програмою досвіду міжнародної програми, завдяки співпраці викладачів національної та міжнародної програми в даному університеті [1; 10].

Оцінювання на міжнародній освітній програмі Уханьського технологічного університету та Університету Уельсу Трінті Сент Девід з усіх модулів відбувається на основі уніфікованих критеріїв, зазначених у програмному документі та норм оцінювання зазначених у специфікації оцінки [1]. На національній програмі Коледжу Мистецтв та Дизайну Уханьського технологічного університету критерії та норми оцінювання розробляються відповідно до кожного модуля. В Заходах з оцінки та управління курсами бакалаврату Уханьського технологічного університету наголошується, що необхідно уніфікувати критерії оцінки та колективно переглянути процес [8]. Тобто, що до питання критеріїв оцінювання рівня знань на національній програмі, існує тенденція щодо запозичення досвіду міжнародної освітньої програми та адаптації цього досвіду до національного освітнього середовища.

Звідси можна зробити висновок, що китайсько-зарубіжні освітні програми виступають методом впровадження та адаптації високоякісних зарубіжних освітніх ресурсів до національного освітнього середовища, надають змогу здобувачам отримувати передову міжнародну освіту, сприяють запозиченню зарубіжного освітнього досвіду. Але у той же час міжнародні програми також запозичують досвід національних програм, тобто відбувається взаємне збагачення досвідом, інтеграція міжнародних та національних освітніх програм.

Досвід організації міжнародних освітніх програм у ЗВО КНР можна застосовувати в освітньому процесі фахівців із графічного дизайну в ЗВО України. Подальшого дослідження потребує технологічний інструментарій, що застосовується на міжнародних освітніх програмах з підготовки фахівців із графічного дизайну у ЗВО КНР.

Список використаних джерел

1. University of Wales Trinity St David - Wuhan University of Technology BA(Hons) Art and Design PROGRAMME DOCUMENT. Effective from 2013-11-01. Official edition. Hubei province, Wuhan city, 2013. 99 p.
2. 中华人民共和国中外合作办学条例 (Положення Китайської Народної Республіки про китайсько-іноземне співробітництво в управлінні закладами освіти) : 中华人民共和国国务院令 (Розпорядж. Держ. ради Кит. Нар. Респ.) від 2003 年 09 月 01 日(01.09.2003 р.) 372 号 (№ 372). URL: <https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国中外合作办学条例/6994701>
3. 中华人民共和国中外合作办学条例实施办法 (Заходи щодо здійснення положень Китайської Народної Республіки про китайсько-іноземне співробітництво в управлінні закладами освіти) : 中华人民共和国教育部 (Мшністерство освіти Китайської народної республіки) 2004 年 06 月 02 日 (02.06.2004 р.) 20 号 (№ 20). URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/zhengce/guizhang/202112/P020211208566513965928.pdf
4. 中外合作办学暂行规定 (Тимчасові правила китайсько-іноземного співробітництва в управлінні закладами освіти) : 1995 年 01 月 26 日 (26.01.1995 р.) 31 号 (№ 31). URL: <https://baike.baidu.com/item/中外合作办学暂行规定/50272282>
5. 卓越教育考试研究院 (Інститут експертизи передового досвіду в галузі освіти)聊一聊中外合作办学那些事 (Поговоримо про китайсько-закордонну співпрацю в управлінні школами) URL: <http://mt.sohu.com/20171219/n525759211.shtml>
6. 吕迎春 (Лу Інчун). 低分高就 看清中外合作办学的真面目 (Низькі та високі бали показують справжнє обличчя китайсько-іноземної спільної освіти). URL: https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MjM5NDgyMTg1Ng==&mid=2656665704&idx=1&sn=f8784f98ea763055d1d35153632aed6a&chksm=bd2cc3e78a5b4af15d451b741e3333326037237c68ac56aedf3c9c989ad73a1f6a31d1e0cc85&scene=27
7. 武汉理工大学中英艺术本科项目 2022 年报考指南 (Керівництво на подання заявки на китайсько-британську програму бакалавра мистецтв Уханьського технологічного університету 2022). 武汉理工大学 (Уханьський технологічний університет). URL: http://www.whut.edu.cn/gjyy/zwhzbx/bxzk/202205/t20220517_528569.htm.
8. 武汉理工大学本科课程考核管理办法 (Заходи з оцінки та управління курсами бакалаврату Уханьського технологічного університету). 武汉理工大学 (Уханьський технологічний університет), 2020. 16 с. URL: http://jwc.whut.edu.cn/uploads/file/20210915/20210915112947_9596.pdf.
9. 视觉传达设计专业 (Спеціальність «Дизайн візуальних комунікацій») 武汉理工大学艺术与 设计学院 (Уханьський технологічний університет Коледж мистецтва та дизайну) URL: http://a-d.whut.edu.cn/jy/bkix/zysz/202004/t20200415_438239.shtml (дата звернення: 09.02.2023)
10. 视觉传达设计专业 2017 版本科培养方案 (План навчання в бакалавраті 2017 за спеціальністю Дизайн візуальних комунікацій). Вид. офіц. 中国湖北省武汉市 (КНР, Хубей, Ухань), 2017.